

Использование электронных образовательных ресурсов в процессе обучения физике

Талхигова Халимат Салавдиевна, кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» (г. Грозный)

Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые аспекты использования электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в профессиональной подготовке бакалавров на физико-математическом факультете Чеченского государственного университета (ЧГУ).

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, электронные учебно-методические ресурсы.

The use of electronic educational resources in the process of teaching physics

Talkhigova Halimat Salavdievna, candidate of pedagogical sciences, associate professor
FSBEI of HE "Chechen State University" (Grozny)

Abstract. This article discusses some aspects of the use of electronic educational resources (ESM) in the professional preparation of bachelors at the Physics and Mathematics Department of Chechen State University (CSU).

Keywords: electronic educational resources, electronic educational resources.

Как подчеркивается в концепции модернизации российского образования, основным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать личность обучаемого. Выпускники высших учебных заведений должны быть профессионально компетентны в оценке процессов, происходящих в обществе, владеть глубокими научными знаниями, быть способными на постоянное саморазвитие и самосовершенствование. В связи с этим возникает необходимость освоения современных технологий обучения, таких как интерактивные, информационно-коммуникативные, личностно-ориентированные [1].

Знания устаревают очень быстро. Поэтому необходимо дать студенту относительно широкую подготовку и научить его пополнять, обновлять знания, умения и навыки по мере необходимости. Именно на такую подготовку нацелен бакалавриат (в разных системах – от 3 до 4 лет).

Требования к подготовке специалистов формируются, исходя из экономической социальной стратегии государства, и должны носить опережающий характер по сравнению со сложившейся теорией и практикой. Главной целью квалификационных требований является обеспечение соответствия между изменениями личностных, общественных потребностей и перспективами развития науки, техники, экономики, культуры [2].

В связи с подписанием Россией Болонских соглашений на первый план выступает идея многоуровневости высшего профессионального образования, которая предполагает подготовку студентов в рамках бакалавриата и магистратуры.

Многоуровневая система – одно из перспективных средств управления реформами образования. При разумной адаптации к российским условиям она способна не только преодолеть многие принципиальные трудности, стоящие перед отечественным

образованием, но и создать условия реализации творческих возможностей студентов.

Квалификации первого уровня (бакалавр) должны присуждаться выпускникам, которые:

- продемонстрировали знание и понимание изучаемой области на уровне, поддерживаемом учебниками повышенного уровня сложности;
- могут применять свои знания и понимание, демонстрируя профессиональный подход в работе или на занятиях;
- обладают способностью собирать и интерпретировать соответствующие знания;
- способны донести информацию, идеи, проблемы и решения до специалистов и неспециалистов;
- обладают навыками обучения, позволяющими продолжить

учебу с большой степенью самостоятельности [3].

Одним из основных направлений формирования перспективной и мобильной системы высшего образования в России, наряду с повышением уровня его качества, обеспечением большей доступности для всех групп населения, повышением творческого начала, является и обеспечение нацеленности обучения на новые дидактические средства, в частности, электронные образовательные ресурсы (ЭОР).

Электронные образовательные ресурсы – это электронные мультимедийные учебные пособия, для воспроизведения которых используются электронные устройства [4].

Основное преимущество электронных образовательных ресурсов в сравнении с обычными учебниками заключается в том, что они дают возможность обучающимся получать новую информацию по разным каналам восприятия – с помощью графики, фото, видео, анимации и звука.

В ЭОР используются пять новых педагогических инструментов:

- интерактив;

- мультимедиа;
- моделинг;
- коммуникативность;
- производительность.

Использование ЭОР существенно облегчает работу педагога и несет с собой ряд преимуществ:

- нет необходимости в написании конспектов;
- уменьшается количество письменных проверок, однако фронтальный опрос проводится ежедневно;
- объективность оценок – с компьютером не поспоришь;
- экономия голосовых усилий;
- решения проблемы дисциплины на уроках: ученики работают за компьютером или участвуют в общей дискуссии, интересной для всех, поскольку каждый к ней подготовлен.

Существенное значение имеет применение ЭОР для организации самостоятельной познавательной деятельности студентов.

Залог успешного применения электронных ресурсов в современном образовательном процессе заложен в хорошо известных принципах педагогики сотрудничества, которые можно перефразировать следующим образом: «Не к компьютеру за готовыми знаниями, а вместе с компьютером за новыми знаниями».

Современные ЭОР хорошо коррелируют с закономерностями обучения (наглядностью, активностью, сознательностью, систематичностью, проблемностью), дидактическими принципами (направленности обучения, научности, последовательности и систематичности, единства образования, развития и воспитания, связи с реальными профессиональными проблемами, высоким уровнем трудности, быстрым темпом прохождения изучаемого материала, преобладающим значением теоретических знаний, формированием осознанности и владения приемами учения), с принципом создания необходимых условий для обучения (доступности; сознательности, осознанности и действенности образования; сочетания различных методов и средств обучения в зависимости от его задач, содержания и методов обучения), с категорий форм организации обучения (и ее резервами): коллективного, группового, индивидуального (количество обучаемых); контактного, дистантного (место обучения); последовательного, аппликативного, индуктивного, дедуктивного, трудуктивного (порядок осуществления обучения) [5].

Хорошее владение новыми информационными технологиями, проявление творческого подхода при их использовании, формируемое на занятиях – это путевка в большую творческую, профессиональную жизнь, обеспечение конкурентоспособности и востребованности выпускников на рынке труда.

Поэтому создание электронных образовательных ресурсов нового поколения (ЭОР НП) – это актуальная задача, направленная на существенную модернизацию качества образования в вузе [6].

Достоинства ЭОР НП для обучения:

- насыщенность учебных материалов высококачественными цветными иллюстрациями, что позволяет не только увеличить скорость передачи информации обучаемому, но и повысить уровень ее понимания;

- возможность использования интерактива, когда каждый объект на экране способен видоизменяться в реальном режиме времени и взаимодействовать с другими объектами, а также использование методов, привлекающих и удерживающих внимание, например, движение объектов, поэтапное открывание;

- возможность выделения с помощью цвета, шрифта опорных, ключевых моментов, несущих основную смысловую нагрузку;

- представление информации с помощью различных блок-схем, диаграмм, направленных на удобство восприятия;

- сочетание зрительной и звуковой стимуляции. Информация, представляемая обучаемому одновременно в нескольких видах, воспринимается более эффективно;

- возможность проиллюстрировать сложные процессы, явления, динамические объекты, их отдельные элементы с помощью анимации, что кардинально расширяет возможности учебного процесса.

Одним из ЭОР являются электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР) – это учебно-методические материалы на электронных носителях (и их сетевые версии), содержащие систему обязательных для усвоения обучающимся базовых знаний по дисциплине и удовлетворяющие требованиям ГОС ВО. К электронно-методическим ресурсам относятся:

- электронные учебники и учебные пособия, учебно-методические комплексы;

- программные средства лабораторий удаленного доступа и виртуальных лабораторий;

- тренинговые компьютерные программы и электронные тренажеры;

- электронные тестирующие комплексы и программные средства для контроля и измерения уровня знаний, умений и навыков обучающихся;

- экспертные и интеллектуальные обучающиеся системы;

- информационно-поисковые справочные системы и электронные хрестоматии (в т.ч. энциклопедии и словари) [7].

Электронные учебно-методические ресурсы должны содержать следующие обязательные структурные элементы:

1. Аппарат издания (титульный лист, сведения об авторе, содержание).

2. Аппарат планирования порядка изучения дисциплины (руководство к изучению дисциплины, программа курса, тематический план).

3. Аппарат организации усвоения материала.

- 3.1. Учебно-методические материалы (теоретические материалы, список литературы).

- 3.2. Материалы для самопроверки (вопросы/задания/тесты).

- 3.3. Дополнительные источники информации (гlossарий/предметный указатель, хрестоматия, презентации, информационно-справочные материалы (таблицы, схемы), ссылки на сетевые ресурсы).

4. Аппарат контроля знаний (практикум, темы курсовых работ, вопросы к зачету/экзамену/компьютерные тесты и пр.).

Литература:

1. Талхигова Х.С. Пути построения физического эксперимента в вузе / Х.С. Талхигова // Экономические и гуманитарные исследования регионов: Научно-теоретический журнал. – 2015. – №5. Р. н/Д. – С. 57-60.
2. Арутюнов Э.К. Система многоуровневой профессиональной подготовки специалистов как способ повышения качества образования / Э.К. Арутюнов, В.А. Бурнос // Вестник Университета Российской академии образования. – 2006. – №1. – С. 105-108.
3. Талхигова Х.С. Электронные образовательные ресурсы в профессиональной подготовке студентов бакалавриата / Х.С. Талхигова // Экономические и гуманитарные исследования регионов: Научно-теоретический журнал. – 2011. – №4. Р.н/Д. – С. 54-59.
4. Талхигова Х.С. Использование электронных образовательных ресурсов в учебном процессе // Сборник статей Международной научно-практической конференции «Новые информационные технологии в науке». Ч.2 – Уфа: Аэтерна. – 2015. – С.170-173.
5. Панюкова С.В. Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании: учебн. пособие для студ. высш. учеб. заведений / С.В. Панюкова. – М.: Издательский центр «Академия». – 2010. – 224 с.
6. Талхигова Х.С. Некоторые аспекты использования электронных образовательных ресурсов нового поколения в профессиональной подготовке студентов бакалавриата / Х.С. Талхигова // Экономические и гуманитарные исследования регионов: Научно-теоретический журнал. – 2019. – №1. Р.н/Д. – С. 98-102.
7. Вымятнин В.М. Мультимедиа-курсы: методология и технология разработки / В.М. Вымятнин, В.П. Демкин, Г.В. Можяева, Т.В. Руденко / Томск. – 2003 – <http://ido.tsu.ru/>.